

Aseguramiento Operacional para Sistemas Basados en LLM bajo Opacidad de Gobernanza

Pedro Pinacho-Davidson

Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación (DIICC)

AI & Cybersecurity Research Group

Universidad de Concepción

Concepción, Chile

`ppinacho@udec.cl`

ORCID: 0000-0001-9324-284X

Abstract

In the contemporary artificial intelligence ecosystem, foundation models are increasingly deployed under AI-as-a-Service (AIaaS) schemes characterized by high levels of technical opacity, technological concentration, and limited external auditing capabilities over governance, training, and internal operational processes. Under these conditions, traditional ethical oversight approaches focused exclusively on corporate governance or internal model inspection become insufficient to ensure effective control over AI systems deployed in real-world contexts.

This work proposes a pragmatic operational assurance framework inspired by Zero-Trust principles from cybersecurity, shifting effective auditing efforts toward application layers where risk acquires observable, contextualized, and operationally verifiable properties. The proposal articulates two complementary evaluation levels: a *black-box* evaluation aimed at characterizing general behaviors, vulnerabilities, and risky capabilities of foundation models through conversational scanning, and a *grey-box* evaluation focused on the operational contextualization of risk within the real deployment environment of the audited application.

The framework incorporates mechanisms to transition from general severity metrics inspired by CVSS-like approaches toward contextualized operational risk assessments considering user profiles, industrial domains, and organizational knowledge. Additionally, the proposal strengthens practical auditability through digitally signed explainability reports (*signed XAI reports*) designed to support verifiable traceability, continuous monitoring, and operational accountability in LLM-based sociotechnical systems.

Keywords: Large Language Models, AI Governance, AI Ethics, Operational Assurance, Cybersecurity, Explainable AI, Zero Trust.

1. Contexto

La confianza en los mecanismos de gobernanza global sobre procesos críticos se ha erosionado de forma significativa. Las limitaciones de instituciones multilaterales como la United Nations para coordinar eficazmente respuestas a desafíos globales complejos ilustran esta tendencia [1, 2]. Declaraciones recientes del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtiendo sobre la erosión del respeto al derecho internacional y el debilitamiento de la propia Carta de la ONU, refuerzan además la percepción de fragilidad de los mecanismos contemporáneos de gobernanza global [3]. En un entorno geopolítico crecientemente beligerante, la transparencia en los procesos de auditoría de gobernanza sobre tecnologías estratégicas, como los modelos avanzados de inteligencia artificial, resulta limitada u opaca para el multilateralismo internacional [4, 5].

En paralelo, el desarrollo tecnológico en IA se encuentra altamente concentrado en un reducido número de grandes empresas tecnológicas, que lideran casi de forma exclusiva la investigación y despliegue de *modelos fundacionales*. Estos sistemas se caracterizan por ser entrenados a una escala masiva sobre conjuntos de datos amplios y no etiquetados, lo que les dota de capacidades emergentes y les permite adaptarse a una extensa variedad de tareas posteriores [6]. Sin embargo, esta dinámica competitiva incentiva la opacidad respecto a arquitecturas, datos de entrenamiento y las propias capacidades emergentes del modelo [6, 7]. Asimismo, la consolidación del paradigma AI-as-a-Service (AIaaS), en el cual los modelos son ofrecidos como servicios propietarios, refuerza esquemas de control centralizado. Dado el altísimo costo de desarrollo de estos sistemas, su provisión como servicio genera dependencias técnico-comerciales a escala global, inhibiendo el desarrollo por terceros y tensionando principios éticos como la justicia y la equidad, al concentrar en pocos actores la capacidad de influir en sistemas sociotécnicos de alcance global [8, 9].

Este es el contexto actual. Si bien es plausible que futuros avances técnicos, particularmente aquellos orientados a democratizar el desarrollo de la IA, modifiquen esta estructura, en el corto plazo resulta necesario adoptar una perspectiva pragmática centrada en la aplicación segura de estas tecnologías, en la forma en que hoy se presentan y explotan. Desde una perspectiva ética, propuestas como las de Luciano Floridi plantean la necesidad de auditar los sistemas de IA en tres capas: (i) la gobernanza de las organizaciones que desarrollan modelos fundacionales, (ii) el producto tecnológico en sí —por ejemplo, modelos de lenguaje o multimodales—, y (iii) el nivel de aplicación, es decir, los usos concretos de dichos sistemas en contextos reales [10, 11].

Sin embargo, en la capa de gobernanza predomina lo que puede denominarse una “ética blanda”: un conjunto de principios no vinculantes que rara vez se traducen en regulación efectiva. La influencia del sector industrial sobre los procesos regulatorios permite, en muchos casos, retrasar, adaptar o diluir los marcos normativos en favor de actores ya establecidos [12, 13]. En el escenario geopolítico actual, resulta difícil prever esfuerzos coordinados que permitan establecer mecanismos de gobernanza auditables capaces de garantizar estándares

éticos robustos.

Por otra parte, el ecosistema de código abierto tampoco presenta un orden claro. Plataformas como Hugging Face facilitan la distribución de modelos, pero no ejercen control efectivo sobre sus capacidades ni sobre sus usos posteriores. Aunque existen propuestas técnicas orientadas a mejorar la trazabilidad de modelos —por ejemplo, mediante hashing criptográfico o infraestructuras basadas en PKI—, estas aún no se han consolidado como estándares en el ecosistema. En consecuencia, más allá de los desafíos de gobernanza, el propio producto tecnológico puede presentar niveles de seguridad y confiabilidad discutibles [14, 15].

2. Destilando el contexto

Bajo las condiciones actuales del ecosistema de inteligencia artificial, resulta razonable adoptar perspectivas inspiradas en enfoques *Zero-Trust* provenientes de la ciberseguridad [16]. En estos modelos, ningún componente es asumido como inherentemente confiable; por el contrario, toda interacción debe ser verificada continuamente dentro de los ámbitos donde existe capacidad real de supervisión y control. Trasladado al contexto de la IA, este enfoque sugiere que los mayores esfuerzos de evaluación y auditoría deberían concentrarse “aguas abajo”, es decir, a nivel de la implementación concreta de la aplicación de IA. Es precisamente en estos niveles donde los impactos dejan de ser hipotéticos y se manifiestan sobre usuarios, organizaciones y procesos reales. A diferencia de las capas superiores, como gobernanza corporativa o modelos fundacionales, el nivel de aplicación se encuentra inserto en marcos regulatorios operacionales, jurisdicciones definidas, normas sociales y mecanismos institucionales capaces de responder ante daños concretos.

Desde esta perspectiva, el riesgo adquiere propiedades distintas según la capa observada. En los niveles de gobernanza y modelo, los riesgos suelen formularse de manera abstracta y general, asociados a escenarios potenciales, capacidades emergentes o interacciones difíciles de anticipar. En cambio, en las capas de aplicación, los efectos adversos se vuelven observables, contextualizados y, en muchos casos, medibles. Esto permite aproximaciones más cercanas a prácticas tradicionales de gestión de riesgos y supervisión tecnológica.

Esta visión también resulta coherente con enfoques regulatorios recientes, como el European Union AI Act, que propone mecanismos de supervisión diferenciados según niveles de riesgo en el uso concreto de la tecnología [17]. Bajo esta lógica, no todos los sistemas requieren el mismo grado de control, sino que la profundidad de evaluación debe corresponder al potencial impacto de cada aplicación específica. En este contexto, la seguridad de los sistemas de IA no puede entenderse únicamente como un problema técnico, sino como *una manifestación operacional de principios éticos fundamentales* [10, 11, 15]. *La beneficencia* se relaciona con la intención legítima y responsable de los servicios ofrecidos; *la no maleficencia* con la mitigación de daños y efectos colaterales; *la autonomía* con la preservación de la capacidad de decisión humana; *la justicia* con la distribución equitativa de impactos y capacidades; y *la explicabilidad* con la posibilidad

de comprender, auditar y cuestionar el comportamiento de los sistemas.

Particularmente, la no maleficencia adquiere una dimensión estrechamente vinculada a la ciberseguridad, dado que gran parte de los riesgos prácticos asociados a sistemas de IA emergen precisamente desde vulnerabilidades, usos maliciosos no previstos, manipulación adversarial, fugas de información o comportamientos emergentes inesperados [15, 18]. Del mismo modo, la explicabilidad cumple un rol transversal, ya que posibilita la verificación práctica de los demás principios éticos dentro de contextos reales de operación [11].

Aunque Floridi propone la evaluación ética de sistemas de IA mediante un enfoque estructurado en tres niveles, gobernanza, modelo y aplicación [10, 11], la realidad contemporánea del ecosistema tecnológico dificulta implementar mecanismos de supervisión robustos y auditables que abarquen todos esos niveles. Bajo estas condiciones, resulta necesario reconsiderar dónde pueden ejercerse de manera efectiva las capacidades reales de evaluación, monitoreo y control. En especial para actores que consumen AIaaS para la definición de sus propios sistemas, sin poder exigir el nivel de escrutinio necesario a empresas proveedoras, sus procesos y sus modelos de IA.

3. Realidad por capas

En el contexto de una tecnología aún inmadura como los LLMs, cuyas capacidades técnicas y ámbitos de aplicación continúan en rápida expansión, la ciberseguridad no puede entenderse centrada en la protección técnica de infraestructuras digitales. Desde la perspectiva de este trabajo, la ciberseguridad constituye *una manifestación operacional de la ética aplicada a sistemas de información, orientada a mitigar los problemas derivados del diseño, despliegue y uso de tecnologías que no cumplen adecuadamente con principios éticos fundamentales* como beneficencia, no maleficencia, justicia, autonomía y explicabilidad [10, 11, 15].

Bajo esta perspectiva, la auditabilidad ética de sistemas de IA presenta propiedades y niveles de factibilidad profundamente distintos dependiendo del nivel observado: gobernanza, modelo fundacional o aplicación concreta.

3.1. Gobernanza: la organización y sus procesos

La capa de gobernanza se encuentra centrada principalmente en procesos organizacionales, políticas internas y lineamientos estratégicos asociados al desarrollo de sistemas de IA. En este nivel, la beneficencia puede evaluarse mediante el análisis de misiones institucionales, objetivos declarados, mecanismos de *compliance* y estructuras de responsabilidad corporativa.

La autonomía de las persona expuesta al sistema de IA resulta más difícil de caracterizar en esta capa, dado que depende fuertemente de los contextos finales de aplicación. Sin embargo, podrían evaluarse políticas relacionadas con diseño responsable de interacción humano-máquina, particularmente respecto a mecanismos que incentiven antropomorfización excesiva o dependencia psicológica

hacia sistemas conversacionales. La no maleficencia sólo puede analizarse de manera indirecta, principalmente a través de directrices para el desarrollo seguro de modelos, protocolos internos de evaluación y procesos de gestión de riesgos previsible. En este contexto, los daños potenciales permanecen todavía en un plano especulativo, debido a que los escenarios finales de uso aún no pueden ser completamente conocidos.

La justicia puede abordarse mediante inspección metodológica de procesos de recolección de datos, curación de *datasets* y políticas de mitigación de sesgos. Sin embargo, mientras las aplicaciones finales permanezcan indeterminadas, resulta complejo evaluar el impacto real de dichas medidas sobre grupos concretos de individuos. Por último, la explicabilidad en esta capa se relaciona principalmente con documentación organizacional y trazabilidad de procesos de desarrollo. Más que explicar directamente el comportamiento del sistema final, la documentación adquiere relevancia como mecanismo de responsabilidad institucional y soporte para auditorías posteriores en capas inferiores.

Es importante notar que actualmente existen escasos mecanismos regulatorios capaces de imponer auditorías profundas y verificables a este nivel. En la práctica, predominan esquemas de autorregulación sustentados en principios de “ética blanda”, lo que introduce un importante grado de opacidad respecto a la profundidad, calidad y veracidad de los procesos de revisión desarrollados por los propios proveedores tecnológicos [12, 19, 20].

3.2. El modelo fundacional: el producto tecnológico

En la capa del modelo fundacional, el objeto de evaluación corresponde al producto tecnológico en sí mismo, independientemente de aplicaciones específicas que los especialicen o restrinjan en su accionar.

La beneficencia resulta particularmente difícil de auditar en este nivel, dado que los modelos fundacionales suelen ser inherentemente multipropósito y agnósticos respecto a sus usos finales. En consecuencia, determinar si el sistema genera beneficios concretos depende ampliamente del contexto posterior de implementación. La no maleficencia constituye probablemente el principal foco de evaluación en esta capa. Aquí predominan pruebas generales orientadas a identificar vulnerabilidades, comportamientos emergentes, manipulación adversarial, generación de contenido dañino o fallos de seguridad. Este tipo de evaluación suele apoyarse en *benchmarks*, *red teaming* y caracterización experimental de capacidades, expandiendo enfoques similares a los presentes en *model cards* o *system cards* [6, 15].

La autonomía puede explorarse mediante análisis de patrones de interacción que incentiven dependencia emocional, antropomorfización o manipulación conductual. Asimismo, pueden simularse distintos perfiles de usuarios para identificar patrones particulares de manipulación psicológica, a los cuales podrían verse expuestos los usuarios. La justicia suele evaluarse mediante análisis de sesgos y comportamiento diferencial frente a escenarios hipotéticos. Sin embargo, en ausencia de un dominio operacional concreto, estas evaluaciones permanecen

parcialmente especulativas y dependen fuertemente de los escenarios seleccionados para prueba.

La explicabilidad presenta limitaciones importantes en esta capa. Sin mecanismos superiores de orquestación —como *prompting* avanzado, recuperación contextual o estructuras externas de descomposición de tareas—, la salida observable corresponde esencialmente al comportamiento emergente de una red neuronal compleja. Además, al desconocerse los propósitos finales de utilización, también resulta incierto qué estructuras explicativas serían realmente necesarias o suficientes.

3.3. La aplicación: el impacto operacional

La capa de aplicación corresponde al nivel donde los sistemas de IA interactúan efectivamente con usuarios, organizaciones y procesos reales. En consecuencia, es también el nivel donde los principios éticos adquieren mayor observabilidad práctica. La beneficencia puede evaluarse de manera mucho más directa, dado que la utilidad concreta del sistema ya ha sido definida y desplegada en un contexto operacional específico, donde el modelo fundacional pasa a formar parte de un sistema sociotécnico más amplio.

La no maleficencia se vuelve especialmente relevante debido a que los daños potenciales dejan de ser hipotéticos y pasan a transformarse en riesgos medibles y contextualizados. Al conocerse el entorno de operación, resulta posible identificar impactos colaterales específicos, superficies de ataque y consecuencias operacionales concretas. La autonomía extiende los problemas identificados a nivel de modelo, pero ahora considerando usuarios reales y perfiles específicos de susceptibilidad psicológica, manipulación conductual o dependencia funcional.

La justicia puede evaluarse directamente sobre grupos afectados y escenarios concretos de impacto. En este contexto, resulta posible aplicar distintas nociones de equidad algorítmica, calibrando métricas y evaluando compensaciones según los requerimientos reales del dominio de aplicación. Finalmente, la explicabilidad adquiere en esta capa su mayor nivel de auditabilidad. A diferencia del modelo fundacional aislado, las aplicaciones incorporan capas adicionales de software, *prompting* avanzado, mecanismos de recuperación de información y estructuras de control lógico que pueden ser inspeccionadas y monitoreadas. Asimismo, se vuelve posible implementar mecanismos de trazabilidad comparables a sistemas de no repudio, incluyendo registros verificables, auditorías de decisiones y distintos niveles de explicación adaptados tanto a usuarios finales como a auditores técnicos.

La Tabla 1 sintetiza cómo los principios éticos adquieren distintos niveles de observabilidad, verificabilidad y operacionalización dependiendo de la capa analizada.

En consecuencia, la verificabilidad ética de sistemas de IA no es homogénea entre capas, y las condiciones contemporáneas del ecosistema tecnológico obligan a desplazar operacionalmente los esfuerzos efectivos de auditoría hacia el nivel de aplicación, donde el riesgo adquiere propiedades observables, contextualizadas y medibles y las responsabilidades son observadas por regulaciones

Cuadro 1: Características de auditabilidad ética según nivel de evaluación

Principio ético	Gobernanza	Modelo fundacional	Aplicación
<i>Beneficencia</i>	Intención organizacional y misión declarada	Ambigua debido al carácter multi-propósito	Observable en contexto operacional
<i>No maleficencia</i>	Riesgos especulativos y procesos internos	Evaluación experimental y <i>red teaming</i>	Riesgos concretos, medibles y contextualizados
<i>Autonomía</i>	Políticas generales de interacción responsable	Evaluación de manipulación o inducción a dependencia	Evaluación sobre usuarios reales y efectos concretos
<i>Justicia</i>	Mitigación metodológica de sesgos	Análisis hipotético de comportamiento diferencial	Evaluación de impacto sobre grupos concretos
<i>Explicabilidad</i>	Documentación y trazabilidad organizacional	Limitada por opacidad del modelo	Alta auditabilidad mediante trazabilidad operacional

organizacionales, sectoriales y nacionales.

4. La propuesta

Dada la opacidad inherente de las capas de gobernanza y, parcialmente, del propio modelo fundacional, este trabajo propone desplazar los esfuerzos operacionales de auditoría hacia aquellos niveles donde la observabilidad y el control efectivo resultan técnicamente viables. Bajo esta perspectiva, el modelo fundacional deja de ser entendido como el objeto final de evaluación y pasa a considerarse un componente interno de un sistema sociotécnico más amplio, cuyo comportamiento emergente depende tanto del modelo base como de las capas de software, reglas operacionales, mecanismos de interacción y contexto institucional donde finalmente es desplegado.

La propuesta se centra en dos formas complementarias de evaluación: una evaluación *black-box* orientada al análisis general del comportamiento del modelo de lenguaje de manera agnóstica al dominio, y una evaluación *grey-box* situada sobre la aplicación concreta y su contexto operacional. Ambas aproximaciones se articulan logrando una transición desde una perspectiva general de *severidad de los problemas* hacia una caracterización contextualizada de riesgo operacional. En este contexto, resulta importante distinguir entre severidad y riesgo. La severidad del problema corresponde a propiedades generales e intrínsecas del

Figura 1: Framework propuesto

comportamiento del modelo, tales como capacidad de manipulación de personas, generación de contenido dañino, susceptibilidad frente a ataques adversariales o potencial impacto psicológico sobre usuarios. Estas propiedades pueden ser observadas mediante técnicas generales de *benchmarking*, *red teaming* y exploración adversarial en general, incluso cuando el dominio específico de aplicación todavía es desconocido.

Sin embargo, la existencia de problemas de comportamiento severos no implica necesariamente un nivel equivalente de riesgo en todos los contextos de despliegue. El riesgo operacional emerge cuando dichas capacidades interactúan con usuarios reales, procesos institucionales, información sensible y dominios específicos de aplicación. En consecuencia, la propuesta plantea una transición estructurada desde la evaluación general de severidad de problemas hacia una evaluación contextualizada de riesgo basada en impacto operacional observable [21].

La evaluación *black-box* constituye el primer nivel de esta estrategia y busca caracterizar comportamientos generales del modelo fundacional sin requerir conocimiento interno de su arquitectura o entrenamiento. En este nivel se exploran vulnerabilidades, comportamientos emergentes, generación de contenido dañino, susceptibilidad a manipulación adversarial y capacidades potencialmente riesgosas desde una perspectiva transversal y agnóstica al dominio. Posteriormente, la evaluación *grey-box* incorpora conocimiento parcial sobre el entorno operacional de la aplicación auditada, incluyendo reglas institucionales, perfiles de usuarios, contexto de negocio, riesgos conocidos y mecanismos específicos de despliegue. Esta aproximación permite contextualizar las observaciones obtenidas en la fase anterior y transformarlas en estimaciones concretas de riesgo operacional.

Bajo este enfoque, los principios éticos pueden ser evaluados de forma mucho más específica. La beneficencia puede analizarse mediante el conocimiento explícito de los objetivos funcionales del sistema; la no maleficencia mediante la exploración contextualizada de superficies de daño y fallas operacionales; la autonomía mediante el análisis de patrones de influencia conductual, antropomorfización o dependencia funcional; la justicia mediante la evaluación de impactos concretos de sesgos sobre grupos afectados; y la explicabilidad mediante mecanismos de trazabilidad operacional, auditoría de decisiones y generación de evidencia verificable.

Las siguientes subsecciones describen en detalle ambos niveles de evaluación y su articulación dentro del framework propuesto.

4.1. Evaluación de caja negra

La evaluación *black-box* constituye el primer nivel operacional del framework propuesto y se orienta a la caracterización general del comportamiento de modelos fundacionales sin requerir acceso interno a arquitecturas, pesos de entrenamiento o procesos de desarrollo. Esta aproximación resulta particularmente relevante en el contexto contemporáneo de AaaS, donde los modelos suelen presentarse como servicios inescrutables en su apartado técnico interno.

Bajo esta perspectiva, el lenguaje natural es entendido como un protocolo

amplio de interacción capaz de exponer funcionalidades, restricciones y comportamientos emergentes del sistema. Sobre esta base, la propuesta considera el uso de herramientas de *conversational scanning* disponibles en el ecosistema, tales como Garak [22], Microsoft Counterfit [23], Promptfoo [24] y Giskard [25]. Estas herramientas permiten identificar comportamientos potencialmente peligrosos mediante exploración adversarial mediante *red teaming* y ejecución automatizada de pruebas orientadas a detectar vulnerabilidades conversacionales, generación de contenido dañino, manipulación contextual y desviaciones de comportamiento.

Tradicionalmente, este tipo de herramientas entrega resultados basados principalmente en tasas de pruebas fallidas o detección de comportamientos inseguros. Sin embargo, este trabajo propone complementar dicha aproximación mediante una caracterización de severidad de los problemas detectados inspirada en métricas utilizadas en evaluación de vulnerabilidades de software, particularmente el *Common Vulnerability Scoring System* (CVSS) [26]. Esta aproximación extiende ideas previamente exploradas en [21], donde se propuso una métrica operacional inspirada en CVSS para caracterización de vulnerabilidades conductuales en chatbots basados en LLMs.

Desde esta perspectiva, la peligrosidad de un comportamiento no depende únicamente de la peligrosidad potencial de la respuesta generada, sino también de la dificultad requerida para inducir dicho comportamiento. En consecuencia, se considera especialmente crítica la aparición de respuestas peligrosas bajo interacción conversacional ordinaria o sin manipulación explícita del sistema, dado que este tipo de comportamientos podría afectar inadvertidamente a usuarios. Por el contrario, comportamientos que requieren técnicas avanzadas de *jailbreaking*, *prompt injection* o cualquier forma de manipulación adversarial deliberada son considerados comparativamente menos severos desde una perspectiva operacional general.

Para soportar esta evaluación, la propuesta incorpora mecanismos de recubrimiento (*wrappers*) sobre las herramientas de *scanning* conversacional, orientados a modular distintos niveles de intentos de inducción a la desviación de misión mediante técnicas adversariales progresivas. Esto permite analizar cómo varía el comportamiento del sistema frente a distintos grados de manipulación inducida por el usuario. Adicionalmente, y siguiendo el enfoque presentado en [21], la transición desde una caracterización general de severidad de problemas hacia estimaciones preliminares de riesgo operacional comienza a desarrollarse incluso dentro de esta etapa *black-box*. Para ello, se incorporan factores contextuales básicos, particularmente perfiles generales de usuarios y sensibilidad del dominio de aplicación.

En este contexto, variables como edad, susceptibilidad potencial frente a desinformación o exposición a mecanismos persuasivos pueden modular significativamente el impacto esperado de un mismo comportamiento del sistema. Del mismo modo, el sector industrial donde opera la aplicación también influye directamente sobre la criticidad operacional de las fallas detectadas, dado que ciertos dominios —como salud, educación o infraestructura crítica— presentan consecuencias potencialmente más severas frente a errores, manipulación

o generación de información incorrecta.

4.2. Evaluación de caja gris

La evaluación *grey-box* constituye el segundo nivel operacional del framework propuesto y se orienta a la visualización de riesgos dentro del entorno real de despliegue de la aplicación auditada. En este trabajo, el concepto de *grey-box evaluation* no implica necesariamente acceso interno al modelo fundacional subyacente, (cuyos pesos, arquitectura o datos de entrenamiento pueden permanecer completamente opacos), sino el uso de información contextual proveniente de la organización cliente, sus usuarios y el dominio industrial donde el sistema opera.

Bajo esta perspectiva, el modelo LLM continúa siendo técnicamente una caja negra. Lo que efectivamente se devela y evalúa es el sistema sociotécnico que incorpora dicho modelo como componente interno, incluyendo sus mecanismos de interacción, reglas operacionales, estructuras de orquestación, herramientas externas y procesos institucionales asociados. Esta aproximación resulta especialmente relevante debido a que el comportamiento observable de aplicaciones basadas en LLMs depende crecientemente de capas adicionales de software y conocimiento que exceden ampliamente al modelo fundacional aislado. Sistemas basados en *fine-tuning* [27], arquitecturas RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) [28], memoria conversacional [29], *prompt orchestration* [30], herramientas externas y validadores operacionales modifican significativamente las respuestas generadas y, por lo tanto, alteran también los riesgos efectivos del sistema desplegado.

En este nivel, la correctitud de las respuestas adquiere un significado más profundo que la simple coherencia superficial del contenido generado. Las pruebas contra desinformación, alucinaciones o respuestas inconsistentes dejan de depender exclusivamente del conocimiento paramétrico del modelo y pasan a considerar explícitamente la calidad operacional de las respuestas dentro del dominio de aplicación. Esto permite evaluar propiedades como coherencia contextual, completitud, consistencia con fuentes institucionales y alineamiento con reglas de negocio específicas.

Para ello, la propuesta incorpora mecanismos de *in-domain scanning* orientados a complementar las pruebas agnósticas realizadas durante la etapa *black-box*. Estas evaluaciones pueden apoyarse en metodologías específicas para sistemas RAG, tales como RAGAS [31] o enfoques equivalentes, permitiendo inspeccionar no sólo la respuesta final generada, sino también la calidad de recuperación de información, pertinencia contextual y consistencia argumentativa del sistema auditado. Bajo esta perspectiva, la transición desde severidad general hacia riesgo operacional contextualizado se vuelve significativamente más precisa, dado que los comportamientos observados pueden ser evaluados directamente sobre escenarios reales de interacción, perfiles concretos de usuarios y requerimientos específicos de la organización.

Un elemento central de esta propuesta corresponde al fortalecimiento explícito de la trazabilidad auditable de las respuestas generadas por el sistema. En

este sentido, se plantea que toda interacción relevante debe generar en paralelo un reporte estandarizado de explicabilidad, asociado directamente a la respuesta producida por el sistema. Dicho reporte debe contener evidencia suficiente para reconstruir operacionalmente el proceso de generación de la respuesta, incluyendo contexto de ejecución, fuentes recuperadas, componentes involucrados, decisiones relevantes y eventos potencialmente críticos.

Adicionalmente, estos reportes de explicabilidad deben incorporar mecanismos de firma digital, permitiendo establecer propiedades comparables a sistemas de no repudio. Bajo esta lógica, el objetivo no consiste únicamente en proporcionar explicaciones interpretables para usuarios finales, sino en construir evidencia verificable orientada a auditoría posterior, monitoreo continuo y responsabilidad operacional dentro de sistemas sociotécnicos basados en IA. Finalmente, la evaluación *grey-box* permite extender el paradigma tradicional de pruebas puntuales hacia esquemas de supervisión continua. Dado que los sistemas basados en LLMs pueden modificar dinámicamente su comportamiento mediante cambios de configuración, actualización de modelos, incorporación de nuevas fuentes de información o alteraciones en las reglas operacionales, la auditoría ética no puede entenderse como un proceso estático. En consecuencia, la supervisión operacional continua emerge como un componente esencial para mantener verificabilidad, trazabilidad y control efectivo sobre sistemas de IA desplegados en contextos reales.

5. Conclusiones

El escenario contemporáneo de la inteligencia artificial presenta condiciones de creciente opacidad técnica, concentración tecnológica y limitada capacidad regulatoria efectiva sobre modelos fundacionales y sus procesos de desarrollo. Bajo estas condiciones, las aproximaciones tradicionales centradas exclusivamente en gobernanza o inspección interna de modelos resultan insuficientes para garantizar supervisión ética y operacional robusta sobre sistemas de IA desplegados en contextos reales.

Este trabajo propone una aproximación pragmática inspirada en principios *Zero-Trust*, desplazando los esfuerzos efectivos de auditoría hacia aquellos niveles donde la observabilidad, contextualización y capacidad real de control son técnicamente viables. Desde esta perspectiva, el modelo fundacional deja de ser entendido como el único objeto relevante de evaluación y pasa a formar parte de un sistema sociotécnico más amplio, cuyo comportamiento emergente depende tanto del modelo base como de las estructuras operacionales que lo rodean.

La propuesta articula dos niveles complementarios de evaluación. La evaluación *black-box* permite caracterizar comportamientos generales, vulnerabilidades y capacidades potencialmente riesgosas de forma agnóstica al dominio, incorporando nociones de severidad de problemas inspiradas en enfoques tradicionales de evaluación de vulnerabilidades. Posteriormente, la evaluación *grey-box* contextualiza dichas observaciones dentro del entorno operacional real de la aplicación auditada, permitiendo transitar desde una caracterización abstracta de

severidad hacia una evaluación contextualizada de riesgo operacional.

Bajo esta lógica, los principios éticos propuestos por Floridi dejan de ser únicamente directrices abstractas de gobernanza y pasan a convertirse en propiedades operacionalizables mediante mecanismos concretos de evaluación, monitoreo y trazabilidad. Particularmente, la explicabilidad adquiere un rol transversal al actuar como soporte verificable para la supervisión práctica de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia dentro de sistemas reales. Asimismo, este trabajo plantea la necesidad de fortalecer capacidades de trazabilidad auditable mediante mecanismos comparables a sistemas de no repudio, proponiendo el uso de reportes de explicabilidad firmados digitalmente (*signed XAI reports*) como soporte para auditoría posterior, monitoreo continuo y responsabilidad operacional sobre sistemas basados en LLMs.

Finalmente, se argumenta que la auditoría ética de sistemas de IA no puede entenderse como un proceso estático ni exclusivamente documental. La naturaleza dinámica de los sistemas contemporáneos basados en modelos fundacionales exige mecanismos continuos de supervisión operacional capaces de adaptarse a cambios de configuración, incorporación de nuevas capacidades y evolución constante de los entornos sociotécnicos donde estas tecnologías son desplegadas. En consecuencia, más que reemplazar futuras formas de gobernanza robusta sobre modelos fundacionales, la propuesta presentada busca ofrecer un marco operacional pragmático para auditoría ética bajo las condiciones contemporáneas de opacidad, complejidad y rápida evolución tecnológica que caracterizan al ecosistema actual de inteligencia artificial.

Acknowledgments

This work was partially supported by ANID/FONDECYT Initiation Grant No. 11230359.

Referencias

- [1] T. G. Weiss and R. Wilkinson, *Rethinking Global Governance? Complexity, Authority, Power, Change*. London, UK: Palgrave Macmillan, 2014.
- [2] M. Zürn, *A Theory of Global Governance: Authority, Legitimacy, and Contestation*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2018.
- [3] A. Guterres, “Secretary-general’s remarks to the United Nations Security Council on upholding the purposes and principles of the UN Charter and strengthening the UN-centred international system,” May 2026. Accessed: 2026-05-29.
- [4] M. Brundage *et al.*, “The malicious use of artificial intelligence: Forecasting, prevention, and mitigation,” tech. rep., Future of Humanity Institute, University of Oxford, 2018.

- [5] J. A. Kroll, “Accountable algorithms,” *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 165, pp. 633–705, 2017.
- [6] R. Bommasani *et al.*, “On the opportunities and risks of foundation models,” tech. rep., Stanford CRFM, 2021.
- [7] K. Crawford, *Atlas of AI*. New Haven, CT, USA: Yale University Press, 2021.
- [8] N. Bostrom, *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2014.
- [9] S. Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism*. New York, NY, USA: PublicAffairs, 2019.
- [10] L. Floridi *et al.*, “AI4People—an ethical framework for a good AI society,” *Minds and Machines*, vol. 28, pp. 689–707, 2018.
- [11] L. Floridi and J. Cows, “A unified framework of five principles for AI in society,” *Harvard Data Science Review*, 2019.
- [12] J. Cohen, *Between Truth and Power: The Legal Constructions of Informational Capitalism*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2019.
- [13] V. Eubanks, *Automating Inequality*. New York, NY, USA: St. Martin’s Press, 2018.
- [14] N. Carlini *et al.*, “Extracting training data from large language models,” in *Proc. 30th USENIX Security Symposium*, 2021.
- [15] National Institute of Standards and Technology (NIST), “AI risk management framework (AI RMF 1.0),” tech. rep., 2023.
- [16] S. Rose, O. Borchert, S. Mitchell, and S. Connelly, “Zero trust architecture,” NIST Special Publication 800-207, National Institute of Standards and Technology, 2020.
- [17] European Parliament and Council of the European Union, “Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act),” tech. rep., European Union, 2024.
- [18] I. Goodfellow, P. McDaniel, and N. Papernot, “Making machine learning robust against adversarial inputs,” *Communications of the ACM*, vol. 61, no. 7, pp. 56–66, 2018.
- [19] T. Hagendorff, “The ethics of AI ethics: An evaluation of guidelines,” *Minds and Machines*, vol. 30, pp. 99–120, 2020.
- [20] B. Mittelstadt, “Principles alone cannot guarantee ethical AI,” *Nature Machine Intelligence*, vol. 1, no. 11, pp. 501–507, 2019.

- [21] P. Pinacho-Davidson, F. Gutierrez, P. Zapata, R. Vergara, and P. Aqueveque, “A proposal for evaluating the operational risk for ChatBots based on large language models,” *arXiv preprint arXiv:2505.04784*, 2025.
- [22] L. Derczynski, E. Galinkin, J. Martin, S. Majumdar, and N. Inie, “garak: A framework for security probing large language models,” *arXiv preprint arXiv:2406.11036*, 2024.
- [23] Microsoft, “AI security risk assessment using counterfit.” Microsoft Security Blog, 2021.
- [24] Promptfoo, “Promptfoo: Test your prompts, agents, and rags,” 2025. Available: Promptfoo Documentation.
- [25] Giskard AI, “Giskard: Open-source evaluation and testing framework for LLM systems,” 2025. Available: Giskard AI.
- [26] FIRST, “Common vulnerability scoring system v3.1: Specification document,” tech. rep., FIRST.org, 2019.
- [27] E. J. Hu *et al.*, “LoRA: Low-rank adaptation of large language models,” *arXiv preprint arXiv:2106.09685*, 2021.
- [28] P. Lewis *et al.*, “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks,” *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020.
- [29] J. Park *et al.*, “Generative agents: Interactive simulacra of human behavior,” in *Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST)*, 2023.
- [30] H. Chase, “LangChain,” 2023. Available: LangChain Documentation.
- [31] S. Es *et al.*, “Ragas: Automated evaluation of retrieval augmented generation,” in *Proc. 18th Conf. Eur. Chapter Assoc. Comput. Linguistics: System Demonstrations*, pp. 150–158, 2024.